

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

ТУХУМДОНЛАР ЭНДОМЕТРИОЗИ УЧУН ЖАРРОҲЛИК АМАЛИЁТИ ЎТҚАЗИЛГАН АЁЛЛАРНИНГ АМБУЛАТОР ШАРОИТДА ҲАЁТ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ

Каримова Н.Н., Ибрагимова Д.Б.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Аннотация. Мақолада тухумдон эндаметриози билан оғриган беморларнинг жаррохлик амалиётидан кейинги ҳаёт сифатини баҳолаш мақсадида олиб борилган изланиш натижалари баён этилган. Тухумдон эндометриози билан операция қилинган беморларда ҳаёт сифати кўрсаткичлари беморларнинг деярли барча параметрлари бўйича яққол салбий оқибатларга олиб келиши ва инновацион терапия қабул қилган беморларда бу кўрсаткичлар анъанавийга нисбатан сезиларли даражада яхши эканлиги кўрсатилган.

Калит сўзлар: Тухумдон эндометриози, инновацион терапия, ҳаёт сифати.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЖЕНЩИН, ПРООПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ ЭНДОМЕТРИОЗА ЯИЧНИКОВ, В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Каримова Н.Н., Ибрагимова Д.Б.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, проведенного с целью оценки качества жизни больных эндометриозом яичников после хирургического вмешательства. Показано, что показатели качества жизни у пациенток, прооперированных по поводу эндометриоза яичников, приводят к существенным негативным последствиям практически по всем параметрам, а у пациенток, получавших инновационную терапию, эти показатели достоверно лучше, чем у пациенток, получавших традиционную.

Ключевые слова: Эндометриоз яичников, инновационная терапия, качество жизни.

ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF WOMEN OPERATED ON FOR OVARIAN ENDOMETRIOSIS IN OUTPATIENT SETTINGS

Karimova N.N., Ibrohimova D.B.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Abstract. The article presents the results of a study conducted to assess the quality of life of patients with ovarian endometriosis after surgical intervention. It was shown that the quality of life indicators in patients operated on for ovarian endometriosis lead to significant negative consequences for almost all parameters of the patients, and in patients who received innovative therapy, these indicators are significantly better than in traditional ones.

Keywords: Ovarian endometriosis, innovative therapy, quality of life.

Ведение. Эндометриоз – хронический патологический процесс, при котором определяется наличие ткани, по морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию, вне полости матки [4]. Он имеет серьезные неблагоприятные последствия для здоровья и качества жизни женщин [1,2,3] и проявляется тазовой болью, бесплодием, нарушениями менструального цикла, аномальными маточными кровотечениями [5]. По выражению известного американского ученого М. Солен, «эндометриоз является почти эпидемией XX в. от менархе до менопаузы». Данной патологией страдают 25–50% инфертильных женщин, а 30–50% женщин с эндометриозом имеют бесплодие [6]. Эндометриоз выявляется у 58% женщин, подвергшихся лапароскопии как конечному этапу обследования по поводу бесплодия [7].

Цель исследования: Оценка качества жизни женщин, оперированных по поводу эндометриоза яичников в амбулаторных условиях, путем анкетирования.

Материалы и методы исследования. Проспективно изучены после операционная реабилитация эндометриоза яичников у 62 женщин, получавшие инновационное лечение в амбулаторных условиях. Инновационная терапия включает в себе препарат Мастиндол, который имеет в составе 300,0 мг индола, который предотвращает рецидива заболевания и снижает болевой синдром. Первую, основную группу составили 25 женщин, которым было назначено амбулаторно инновационное лечение. Вторую, сравнительную группу составили 27 женщин, получавшие традиционное лечение эндометриоза яичников также в амбулаторных условиях. Контрольную группу составили 10 гинекологически здоровые женщины.

По определению качество жизни (КЖ) женщин, получавшие амбулаторное лечение по поводу эндометриоза яичников мы использовали современный метод – общий опросник – анкета - Medcal Outcomes Study Short Form- 36, состоявшийся из 36 показателей. Опросники определяющие изменения качества жизненной деятельности у женщин основной и сравнительных групп проводились до начала лечения и после реабилитационном периоде всем пациенткам перенесших операцию по поводу эндометриоза яичников. Анкеты, оценивающие КЖ раздавались пациентам в отделение гинекологии до выписки 1-4 сутки, до 3 месяцев, в отдаленные периоды от 3-6 месяцев и до одного года, в отдельных случаях наблюдение продолжалась на более отдаленные сроки после получения традиционного или предлагаемого нами лечения (4,5,7).

Результаты и их обсуждение: У пациентов первой группы раздражительность нередко трансформировалось в состояние депрессии до такой степени, несмотря на все усилия ничто не могло взбодрить пациентки:

показатели данного параметра были следующие ($3,26 \pm 0,5$ у первой и $2,05 \pm 0,32$ у второй группы, $p < 0,05$). Женщины первой группы, более чем во второй чувствовали себя упавшими духом и печальными (балльная оценка составила соответственно $2,96 \pm 0,32$ и $1,71 \pm 0,3$, $p < 0,05$). Показатели счастья у респондентов первой и второй группы были сходными ($1,1 \pm 0,41$ балла, $p > 0,05$).

Нами изучены негативное влияние операции и самой болезни на сексуальное благополучие и сексуальное поведение женщин в обследуемых группах, исходя из возрастных аспектов. Это проводилось с помощью дополнительного анкетирования. Изменения в организме, после перенесенной операции, сказывается на уровне психической дезадаптации, снижается самооценка пациентки, что препятствует нормальной активности сексуальной жизни. Операция и продолжающийся болевой синдром явилось причиной отказа от сексуальной жизни и значительное снижение сексуальной активности часто наблюдалось среди молодых женщин в возрасте от 19 до 25 лет. По сравнению с более старшими возрастными группами, где 77% пациенток остались сексуально активными, в группе молодых женщин только 50% вели активную сексуальную жизнь. Сравнительная суммарная оценка вопросника различных тематических шкал специфичного для оценки здоровья женщин представлена на диаграмме. На рис.1. хорошо видно, что по шкалам депрессии, беспокойство и страх, вазомоторные нарушения, привлекательность женщины, сексуальное поведение, нарушение сна у сравнительной группы имели более высокие баллы, и, следовательно, худшие характеристики КЖ по сравнению с аналогичными группами женщин.

На диаграмме буква Д обозначает уровень депрессивных состояний, ФЗ – показатель оценивающее физическое здоровье, вазомоторные нарушения обозначаются – ВН, память и концентрация – ПК, менструальная функция, которая наблюдается только у женщин 2-ой группы – МФ, беспокойство или

страх – БС, нарушение привлекательности – П, а СП – изменение сексуального поведение и нарушение сна обозначаются буквой С.

Рис.1. Сравнительная характеристика среднего показателя КЖ женщин фертильного возраста с удалением эндометриодной кисты получавшие инновационное лечение и женщин с удалением эндометриодной кисты с традиционным лечением в отдаленные сроки согласно шкалам вопросника.

По следующему блоку вопросов изучалась изменения физического здоровья (ФЗ) пациенток, перенесших оперативное лечение. Это характеризовалось наличием головных и суставных болей, слабостью, головокружений, нарушением мочеиспускания. При оценке физического состояния женщин считалось, чем выше показатель, тем реже ощущала пациентка физическое недомогание. Анализируя полученные результаты физического здоровья пациенток можно уверенно предположить, что операция оказывает отрицательное влияние в первую очередь не на физическое, а на психологическое состояние пациентки.

В следующем блоке анализировались вопросы внутреннего напряжения, как состояния, часто присутствующего в эмоциональной сфере женщин, беспокойства, страха. Пациентке заданы вопросы о том, как часто её беспокоили чувство тревоги и страха, «взвинченность» без каких-либо причин.

По опроснику константой является 0,29 балла, результат среди женщин с инновационным лечением составляет 0,42, а среди женщин с традиционным лечением 0,66 ($p < 0,05$). Результаты данного блока наглядно демонстрируют чрезвычайно высокую степень эмоционального напряжения среди женщин с традиционным лечением и боль негативно влияет на общий показатель уровня КЖ.

Вопросы, входящие в блок сексуального поведения (СП), характеризовали уровень интереса и удовлетворенности сексуальными отношениями. Значимым был показатель, отражающий потерю интереса к сексуальной жизни, который составил 0,57 балла среди женщин с традиционным лечением против 0,46 баллов для основной группы и 0,30 балла для здоровой группы ($p < 0,05$). Таким образом, у женщин с традиционным лечением отмечается значимое нарушение сексуальной активности.

Проблемы, связанные со сном оказались для опрошенных пациенток (0,56) сравнимы с показателями женщин с традиционным лечением – 0,55 ($p > 0,05$); но более значимыми во второй группе, а у здоровых женщин равен – 0,44 ($p < 0,05$).

Результаты шкал самовосприятия после проведения предложенной нами реабилитационной терапии значительно изменяются: визуальное восприятие внешнего вида наружности и своей кожи нормализуется ($1,8 \pm 0,34$); снижаются показатели неуверенности по отношению к себе ($1,57 \pm 0,32$ балла) и изменения во внешности меньше раздражают ($1,75 \pm 0,34$); становятся менее выраженными моральные страдания ($1,3 \pm 0,23$), уменьшается уровень беспокойства и раздражительности о том, что думают о ней другие ($1,6 \pm 0,39$). Результаты показали, что суммарный балл до проведения нами предложенной реабилитационных мер и после программы терапии изменился от $2,4 \pm 0,12$ до $1,6 \pm 0,19$ балла.

В шкалах депрессии показатели отдельных параметров до и после проведения программ реабилитационных мероприятий стали гораздо лучше. Чувство ярко выраженного нервного напряжения наблюдалось у большинства женщин до начала терапии - $2,38 \pm 0,18$, печали, упадка духа – у $2,98 \pm 0,23$, ощущение безысходной подавленности - $3,45 \pm 0,25$, ощущение умиротворения и спокойствия было редким - $3,85 \pm 0,19$, так же как и ощущение счастья - $1,14 \pm 0,25$.

Нервное напряжение по завершении лечебной программы ($2,12 \pm 0,23$), чувства подавленности и печали ($1,57 \pm 0,42$ и $1,2 \pm 0,23$ баллов соответственно) снижаются. После проведенной нами предложенной реабилитационной терапии пациентки стали чувствовать себя более умиротворенными и спокойными, а показатели составили $2,09 \pm 0,23$ балла, а за месяц лечебного периода они себя чувствовали более счастливыми, что составило - $2,12 \pm 0,23$ (против $1,14 \pm 0,25$ до начала лечения).

Консультации, проводимые индивидуально врачом, обычно оправдывали ожидания пациентов, и большинство больных высоко оценивали партнерские отношения «врач-пациент».

В структурированном интервью пациенты отметили наиболее значимые с их точки зрения аспекты взаимоотношений «врач-пациент»:

- дружелюбие и внимание со стороны врача;
- совместное обсуждение проблем лечения, постоянный диалог;
- сочувственное отношение к проблемам пациента;
- предоставление полной информации для больного по вопросам лечения;
- постоянная связь в процессе лечения.

Для эффективных программ лечения имеет важное значение конкретизация факторов снижения психосоциального влияния у женщин оперированных по поводу эндометриоза яичников. В настоящее время

эффективность хирургических методов лечения оценивается не только по критериям наличия осложнений, результатам лабораторных и инструментальных методов обследований, продолжительности пребывания в стационаре, смертностью, но и по функциональным параметрам. Один из этих функциональных параметров является КЖ, которое имеет немаловажное значение.

Таким образом, вышеуказанные показатели качества жизнедеятельности у пациенток оперированных по поводу эндометриоза яичников приводит к более выраженным негативным последствиям практически на все параметры КЖ пациенток и у получавших инновационное лечение по сравнению традиционному эти показатели намного улучшились.

Литературы

1. Адамян Л. В. и др. Иммунологические аспекты эндометриоза: обзор литературы //Лечащий врач. – 2020. – №. 4. – С. 37.
2. Адамян Л.В., Азнаурова Я.Б. Молекулярные аспекты патогенеза эндометриоза. //Проблемы репродукции. – 2015. - № 21(2). - С.66-77.
3. Айламазян Э. К. и др. Особенности экспрессии рецепторов половых стероидных гормонов, провоспалительных маркеров и ингибитора циклин-зависимой киназы p16ink4a в эндометрии при наружном генитальном эндометриозе //Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65. – №. 3. – С. 4-11.
4. Айламазян Э. К. и др. Особенности экспрессии рецепторов половых стероидных гормонов, провоспалительных маркеров и ингибитора циклин-зависимой киназы p16ink4a в эндометрии при наружном генитальном эндометриозе //Журнал акушерства и женских болезней. – 2016. – Т. 65. – №. 3. – С. 4-11.
5. Алексеева М. Н., Хащенко Е. П., Уварова Е. В. Основные звенья патогенеза эндометриоза: гиперэстрогения, иммунотолерантность,

пролиферация и диссеминация эндометриоидных клеток //Репродуктивное здоровье детей и подростков. – 2023. – Т. 19. – №. 3 (100). – С. 44-61.

6. Аскеров А. А., Сатыбалдиева А. Ж., Жумабекова А. Ж. Неинвазивная ранняя диагностика эндометриоза яичников посредством онкомаркера СА-125 и оценка овариального резерва после лечения через антимюллеров гормон //Вестник Кыргызской государственной медицинской академии имени ИК Ахунбаева. – 2018. – №. 2. – С. 102-105.

7. Базиева Т. А. и др. Современные представления о нарушениях состояния эндометрия при привычном невынашивании //Медицинский вестник Юга России. – 2022. – Т. 13. – №. 4. – С. 53-57.